

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2024
Accepted: 05th June 2024
Online: 06th June 2024

KEYWORDS

Corruption, anti-corruption examination, combating corruption factor, normative legal act, object, subject.

THE SUBJECT AND OBJECT OF ANTI-CORRUPTION EXAMINATION OF NORMATIVE LEGAL ACTS AND THEIR PROJECTS

Rakhimov Kholmirza Farrukh Ugli

Master of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan,
in the field of Anti-Corruption

E-mail: raximovxolmirza@gmail.com

Tel: +998916169819

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11500281>

ABSTRACT

This article conducts a deep analysis of anti-corruption examination, considered a key tool in the fight against corruption. Special attention is given to the methodology of conducting anti-corruption examination, including the analysis of the subject and object of the examination. It discusses the subject of the examination, which includes normative legal acts and their drafts, as well as the object of the examination, covering the social relations regulated by these acts. The differences and connections between the subject and object of anti-corruption examination are studied, and the importance of a comprehensive approach is emphasized, which includes the analysis of both normative legal acts and the social relations regulated by these acts.

ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ

Рахимов Холмирза Фаррух угли

магистр Правоохранительной академии Республики Узбекистан, по направлению
Противодействие коррупции

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11500281>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2024
Accepted: 05th June 2024
Online: 06th June 2024

KEYWORDS

Коррупция, антикоррупционная экспертиза, противодействие коррупции, коррупциогенный фактор, нормативно-правовой акт, объект, предмет.

ABSTRACT

В данной научной статье осуществляется глубокий анализ антикоррупционной экспертизы, рассматриваемой как ключевой инструмент в борьбе с коррупцией. Особое внимание уделяется методологии проведения антикоррупционной экспертизы, включая анализ предмета и объекта экспертизы. Рассматривается, как предмет экспертизы, включающий в себя нормативно-правовые акты и их проекты, так и объект экспертизы, охватывающий общественные отношения, которые регулируются этими актами. Изучаются различия и взаимосвязи между предметом и объектом антикоррупционной

экспертизы, и подчеркивается важность комплексного подхода, который включает анализ как нормативно-правовых актов, так и общественных отношений, регулируемых этими актами.

Антикоррупционная экспертиза является ключевым инструментом в противодействии коррупции, направленный на предотвращение и выявление коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах. Итак, в рамках исследования рассмотрим предмет и объект антикоррупционной экспертизы, что в свою очередь позволит более глубоко понять механизмы функционирования данного инструмента и его значимость в системе антикоррупционных мероприятий

Как утверждает Д. В. Галыгин, «говоря о предмете антикоррупционной экспертизы, следует понимать его отличие от объекта экспертизы. Некоторые теоретики сгруппировывают эти понятия и говорят об отсутствии различий. Другие к предмету антикоррупционной экспертизы относят административные процедуры, получившие юридическое закрепление. Предмет антикоррупционной экспертизы — это нормативные правовые акты и их проекты, изданные органами государственной власти и местного самоуправления»¹.

Похожее мнение подчеркивает М. С. Бахтина, по ее утверждению «предметом антикоррупционной экспертизы в соответствии с Методикой ее проведения помимо проектов нормативных правовых актов являются и вступившие в силу нормативные правовые акты»².

По мнению А. О. Мелешко «предмет же, имея сугубо специфический характер, уточняет набор методов познания. В данном случае предмет антикоррупционной экспертизы обуславливает наличие специальной методики её проведения»³.

С точки зрения А. О. Мелешко, «считать, что предмет антикоррупционной экспертизы ограничивается юридическими нормами, было бы некорректно. Если принять юридическую норму за предмет антикоррупционной экспертизы, это потребует глубокой пересмотра основополагающих теоретических концепций, заложенных в законе. Анализ коррупциогенности нормативного правового акта или его проекта предполагает предварительное определение и формулирование юридической нормы. Это изменит порядок проведения стадий исследования и

¹ Галыгин Д.В. Предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. Молодой ученый. № 24 (314) / 2020. file:///C:/Users/User/Downloads/moluch_314_ch4.pdf. Дата обращения: 28.03.2024 г.

² Бахтина. М.С. Административно-правовые основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их экспертов: диссертация / М.С. Бахтина – Екатеринбург, 2021. –С. 26.

³ Мелешко А.О. Объект и предмет антикоррупционной экспертизы. Вестник Омского университета. Право. 2012. № 1.

методику экспертизы, выходя за рамки первоначальных задач экспертизы на коррупциогенность»⁴.

В обсуждении предмета антикоррупционной экспертизы, важно различать разные подходы, как предложено учеными типа Д. В. Галыгина⁵ и М. С. Бахтиной⁶. Галыгин акцентирует внимание на том, что предметом антикоррупционной экспертизы являются исключительно нормативно-правовые акты и их проекты. Этот подход, безусловно, помогает сосредоточить экспертизу на предварительной стадии создания законодательства, что может быть эффективно для предотвращения коррупции.

Однако, как подчеркивает М. С. Бахтина⁷, важно не упускать из виду вступившие в силу нормативно-правовые акты. Этот расширенный подход позволяет не только предотвратить коррупционные риски на этапе формирования законов, но и корректировать уже существующее законодательство, обеспечивая его постоянное соответствие антикоррупционным стандартам.

А. О. Мелешко⁸ добавляет еще один уровень сложности, утверждая, что предмет антикоррупционной экспертизы не должен ограничиваться лишь юридическими нормами. Это мнение расширяет рамки экспертизы, включая в нее разработку специальных методик и подходов к анализу. При этом, если принять предложение А. О. Мелешко о пересмотре теоретической конструкции экспертизы, это потребует значительных изменений в самой методологии, что может усложнить процесс, но в то же время улучшить его качество и глубину.

Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки. Интегрирование их в единую систему может обеспечить более всесторонний и эффективный механизм антикоррупционной экспертизы. Включение как предварительной, так и постфактум экспертизы нормативно-правовых актов, а также разработка специализированных методик исследования, может значительно усилить антикоррупционные усилия на всех уровнях законодательной деятельности.

В настоящее время в Республике Узбекистан активно используется практика антикоррупционной экспертизы. Согласно законодательству, такая экспертиза охватывает как проекты нормативно-правовых актов, так и уже действующие нормативно-правовые акты, что позволяет не только предотвратить возможные коррупционные риски на стадии подготовки законопроектов, но и корректировать существующие нормы в случае выявления проблемных аспектов. Этот подход помогает обеспечить более высокий уровень прозрачности и ответственности в

⁴ Мелешко А.О. Объект и предмет антикоррупционной экспертизы. Вестник Омского университета. Право. 2012. № 1.

⁵ Галыгин Д.В. Предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. Молодой ученый. № 24 (314) / 2020. file:///C:/Users/User/Downloads/moluch_314_ch4.pdf. Дата обращения: 29.03.2024 г.

⁶ Бахтина. М.С. Административно-правовые основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их экспертов: диссертация / М.С. Бахтина – Екатеринбург, 2021. –С. 26.

⁷ См.: Бахтина. М.С. Административно-правовые основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их экспертов: диссертация / М.С. Бахтина – Екатеринбург, 2021. –С. 26.

⁸ См.: Мелешко А.О. Объект и предмет антикоррупционной экспертизы. Вестник Омского университета. Право. 2012. № 1.

правовой системе страны, что крайне важно для укрепления доверия граждан к государственным институтам и для привлечения иностранных инвестиций, повышая тем самым общий уровень экономической безопасности и стабильности в Узбекистане.

Переходя к объекту антикоррупционной экспертизы, следует подчеркнуть, что он отличается от предмета экспертизы. Если предметом являются нормативно-правовые акты и их проекты, то объект антикоррупционной экспертизы — это конкретные общественные отношения, которые регулируются этими актами.

Объект антикоррупционной экспертизы включает в себя широкий спектр областей, где могут возникнуть коррупционные риски. Главная цель анализа таких объектов — выявление потенциальных уязвимостей, которые могут быть использованы для коррупционных целей.

По мнению Р. Р. Газимзянова, «объектом антикоррупционной экспертизы являются практически все нормативные акты за исключением нормативно-правового акта высшей юридической силы - Конституции, а также международных нормативно-правовых актов»⁹. Мнение Р. Р. Газимзянова заслуживает внимания, но также поднимает вопросы о границах и полномасштабной эффективности такой экспертизы. С одной стороны, исключение Конституции и международных документов из сферы антикоррупционной экспертизы обусловлено их особым статусом и сложностью процессов изменения. Конституция является фундаментом правовой системы любого государства, и её стабильность критически важна для обеспечения непрерывности и предсказуемости правового регулирования. Международные акты, в свою очередь, определяются и регулируются на межгосударственном уровне, и изменение таких документов требует согласованности и дипломатического взаимодействия.

С другой стороны, можно утверждать, что исключение этих видов актов из антикоррупционной экспертизы может создать потенциальные «слепые зоны» в системе борьбы с коррупцией. Конституция, хоть и является базовым документом, все же может содержать положения, которые могут быть интерпретированы таким образом, что способствуют коррупционным рискам. Аналогично, международные договоры могут влиять на внутренние политики и практики, что также может быть потенциальным источником коррупционных ситуаций.

Как утверждает А.В. Кудашкин, «объектом антикоррупционной экспертизы являются общественные отношения, на регулирование которых направлен исследуемый в целях выявления коррупциогенных факторов нормативный правовой акт или его проект»¹⁰. С точки зрения Е. А. Акунченко, «следует признавать в качестве объекта антикоррупционной экспертизы не сами нормативные правовые акты и их проекты, а нормативное содержание правовых актов и их проектов»¹¹. А. С. М.

⁹ Газимзянов Р.Р. Объект антикоррупционной экспертизы: понятие, содержание, виды. Russian Journal of Economics and Law. Право. 2009. № 4.

¹⁰ Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. М. : Норма: Инфра-М, 2012. С. 100.

¹¹ Акунченко Е.А. Ретроспектива и перспектива понимания объекта и предмета антикоррупционной экспертизы. Lex Russica. Право. 2022. № 10.

Будатаров утверждает, что «объектом антикоррупционной экспертизы является нормативно-правовые акты или проекты нормативно-правовых актов»¹².

В дебатах о том, что именно должно считаться объектом антикоррупционной экспертизы, мы видим различные подходы от учёных, таких как А.В. Кудашкин¹³, Е.А. Акунченко¹⁴ и С.М. Будатаров. Разные определения объекта антикоррупционной экспертизы отражают глубину и мультидисциплинарность этого вопроса.

А.В. Кудашкин акцентирует внимание на том, что объектом антикоррупционной экспертизы являются общественные отношения, которые регулируются исследуемым нормативно-правовым актом. Это подход подчёркивает важность понимания конечных эффектов правовых норм, а не только их текста. Экспертиза, таким образом, направлена на оценку реального воздействия законодательства на общество и на выявление возможных коррупциогенных последствий в практическом применении норм¹⁵.

Е.А. Акунченко предлагает смотреть на объект экспертизы как на «нормативное содержание» правовых актов, то есть анализировать не формальное наличие акта, а его содержательную часть — конкретные правила и нормы, которые могут быть использованы для коррупционных целей. Этот подход позволяет более глубоко анализировать тексты на предмет неоднозначностей и «лазеек», которые могут способствовать коррупции¹⁶.

С.М. Будатаров, в свою очередь, видит объект антикоррупционной экспертизы в самом нормативно-правовом акте или его проекте. Это более традиционный подход, который фокусируется на формальной стороне вопроса, считая, что сам акт является центральным элементом экспертизы¹⁷.

Следует отметить, что каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки. В частности подход А.В. Кудашкина¹⁸ может быть полезен для оценки долгосрочного влияния законодательства и его социальных последствий, но может столкнуться с трудностями в точной оценке таких широких и часто неопределённых

¹² Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, порядок проведения : специализированный учебный курс / С.М. Будатаров ; Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. – С. 6.

¹³ См.: Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. М. : Норма : Инфра-М, 2012. С. 100.

¹⁴ См.: Акунченко Е.А. Ретроспектива и перспектива понимания объекта и предмета антикоррупционной экспертизы. Lex Russica. Право. 2022. № 10.

¹⁵ См.: Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. М. : Норма : Инфра-М, 2012. С. 100.

¹⁶ См.: Акунченко Е.А. Ретроспектива и перспектива понимания объекта и предмета антикоррупционной экспертизы. Lex Russica. Право. 2022. № 10.

¹⁷ См.: Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, порядок проведения: специализированный учебный курс / С.М. Будатаров ; Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. – С. 6.

¹⁸ См.: Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. М. : Норма : Инфра-М, 2012. С. 100.

факторов. Подход Е.А. Акунченко¹⁹ позволяет детально анализировать тексты актов, но может быть сложен в реализации из-за необходимости глубокого анализа каждой нормы. Подход С.М. Будатарова²⁰, хотя и является более узким, обеспечивает чёткость и систематизацию процесса экспертизы, что может облегчить работу экспертов.

В заключении нам хотелось бы отметить, что антикоррупционная экспертиза является важным инструментом в борьбе с коррупцией, направленным на выявление и устранение коррупционных факторов в нормативно-правовых актах. Предметом антикоррупционной экспертизы являются нормативно-правовые акты и их проекты, которые подвергаются анализу с целью выявления и устранения коррупционных факторов, а объектом — общественные отношения, регулируемые этими актами.

References:

1. Галыгин Д.В. Предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. Молодой ученый. № 24 (314) / 2020.
2. Бахтина. М.С. Административно-правовые основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их экспертов: диссертация / М.С. Бахтина – Екатеринбург, 2021. – 231 с.
3. Мелешко А.О. Объект и предмет антикоррупционной экспертизы. Вестник Омского университета. Право. 2012. № 1.
4. Газимзянов Р.Р. Объект антикоррупционной экспертизы: понятие, содержание, виды. Russian Journal of Economics and Law. Право. 2009. № 4.
5. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. М. : Норма: Инфра-М, 2012. С. 100.
6. Акунченко Е.А. Ретроспектива и перспектива понимания объекта и предмета антикоррупционной экспертизы. Lex Russica. Право. 2022. № 10.
7. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, порядок проведения: специализированный учебный курс / С.М. Будатаров; Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. – 120 с.

¹⁹ См.: Акунченко Е.А. Ретроспектива и перспектива понимания объекта и предмета антикоррупционной экспертизы. Lex Russica. Право. 2022. № 10.

²⁰ См.: Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, порядок проведения: специализированный учебный курс / С.М. Будатаров ; Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. – С. 6.